

RELICI

RESSIGNIFICANDO O PAPEL DA MULHER GORDA NO CINEMA BRASILEIRO: UMA ANÁLISE DO FILME “GOSTOSAS, LINDAS E SEXIES”¹

*RE-MEANING THE ROLE OF FAT WOMEN IN THE BRAZILIAN CINEMA: AN
ANALYSIS OF THE FILM “GOSTOSAS, LINDAS E SEXIES”*

João Henriques de Sousa Júnior²

RESUMO

Há décadas, as mulheres enfrentam pressões familiares, sociais e midiáticas para se encaixar em padrões de beleza que valorizam o corpo magro em detrimento do corpo gordo. Apesar disso, a maioria da população brasileira apresenta índice de massa corporal (I.M.C.) dentro da faixa de sobrepeso, ou seja, acima do "peso ideal". Nesse contexto, mulheres gordas, em particular, passaram a reivindicar maior representatividade, buscando seu espaço na mídia para combater estigmas sociais e promover a aceitação de seus corpos. Este estudo, portanto, analisa o filme de comédia brasileiro “Gostasas, Lindas e Sexies”, que traz quatro protagonistas gordas e propõe uma resignificação do papel da mulher gorda no cinema nacional. A obra aborda, em seu roteiro, questões fundamentais como a autoaceitação corporal e a naturalização da imagem de mulheres com sobrepeso e obesidade, contribuindo para uma reinterpretação positiva e inclusiva dessas figuras na cultura popular.

Palavras-chave: padrões de beleza, mulher gorda, cinema brasileiro.

ABSTRACT

For decades, women have been subjected to familial, social, and media pressures to conform to institutionalized beauty standards that favor slim bodies over fat ones. Despite this, the majority of the Brazilian population falls within the overweight range on the body mass index (BMI), which is above the "ideal" weight. In this context, fat women, in particular, have sought greater representation, claiming their space in the media to challenge social stigmas and promote body acceptance. This study analyzes

¹ Recebido em 26/11/2024. Aprovado em 02/12/2024. DOI: doi.org/10.5281/zenodo.14567188

² Universidade Federal do Oeste da Bahia. sousajunioreu@hotmail.com

RELICI

the Brazilian comedy film *Gostasas, Lindas e Sexies*, which features four fat protagonists and aims to redefine the role of the fat woman in Brazilian cinema. The film addresses critical themes such as body self-acceptance and the normalization of the image of women with overweight and obesity, contributing to a positive and inclusive reinterpretation of these figures in popular culture.

Keywords: beauty standards, fat woman, Brazilian cinema.

INTRODUÇÃO

Socialmente, as mulheres enfrentam um constante julgamento em relação aos seus corpos, pressionadas a se adequar a um padrão de beleza que, na maioria das vezes, é inalcançável. Essa pressão, que se manifesta em diversas esferas sociais, é agravada pelos estereótipos que associam o corpo feminino a um ideal estreito de magreza e perfeição. Entretanto, quando se observa o contexto brasileiro percebe-se uma realidade contrastante, onde mais da metade da população adulta encontra-se acima do peso ou em algum grau de obesidade, refletindo uma disparidade entre os corpos reais e aqueles frequentemente exaltados em publicidades, mídias e filmes (Sousa Júnior; Melo, 2018).

Nesse cenário, a influência da mídia sobre a construção da imagem corporal é profunda e multifacetada. Conforme apontado por Corrêa (2024), a pressão exercida sobre mulheres com sobrepeso ou obesidade pode resultar em sérios transtornos emocionais e psicológicos, como transtornos alimentares. Esse ciclo vicioso alimenta uma busca incessante por um corpo idealizado, onde a mídia se torna, muitas vezes, a principal responsável por moldar e reforçar os padrões de beleza que, na prática, estão longe de representar a diversidade real dos corpos femininos.

Em um contexto onde o corpo gordo é frequentemente marginalizado e estigmatizado, um movimento crescente de autoaceitação e resistência tem surgido

RELICI

entre os consumidores gordos em várias partes do mundo, incluindo o Brasil, como o “*Body Positive*” e o “*Fat Pride*” (Sousa Júnior, 2020).

Embora representem a maioria da população, essas mulheres, muitas vezes invisibilizadas, passaram a reivindicar maior espaço, inclusão e representatividade no mercado. Esses esforços têm produzido resultados positivos, como a crescente presença da pluralidade de corpos em meios de comunicação, incluindo publicidades, cinema e a cultura pop em geral (Peters, 2014; Sousa Júnior; Melo, 2018). A relevância dessas mudanças é indiscutível, pois tanto o cinema quanto outras formas de mídia — sejam convencionais ou digitais — desempenham um papel crucial na formação da consciência social e na desconstrução de padrões opressivos (Silva, 2023).

No entanto, como aponta Sousa Júnior (2019), a representação do corpo gordo no cinema nacional ainda está longe de ser ideal. Frequentemente estereotipados, esses corpos são relegados a papéis secundários e cômicos, muitas vezes distantes da realidade e das experiências vividas por mulheres gordas. Essa distorção da realidade compromete uma representação genuína e multidimensional dessas mulheres, limitando a compreensão de suas complexidades e experiências.

Diante dessa problemática, o presente estudo busca aprofundar a discussão ao analisar o filme de comédia brasileiro “*Gostasas, Lindas e Sexies*”, uma obra que propõe uma nova abordagem para o papel da mulher gorda no cinema nacional, desafiando estereótipos e promovendo uma ressignificação de seu lugar na narrativa cinematográfica.

MÉTODO

Para atingir o objetivo desta pesquisa, optou-se por uma abordagem qualitativa descritiva, utilizando a técnica de análise de conteúdo. Seguindo a proposta

RELICI

de Penafria (2009), a análise de conteúdo de filmes consiste em decompor a obra cinematográfica e, a partir dessa decomposição, descrever, estabelecer e compreender as relações entre os diversos elementos presentes. Esse processo envolve interpretar as cenas, a sonorização, o figurino, os cenários e outros componentes do filme, permitindo uma visão mais profunda e detalhada das mensagens e significados subjacentes à obra. A técnica permite, assim, uma compreensão ampliada das representações e das dinâmicas presentes no filme, essenciais para a discussão proposta neste estudo.

ANÁLISE E DISCUSSÃO

O título do filme “Gostasas, Lindas e Sexies” já sinaliza claramente a intenção da produção de apresentar suas quatro protagonistas gordas, abrangendo uma diversidade de raças e tamanhos, e de distanciar essas personagens dos papéis estereotipados frequentemente atribuídos aos corpos gordos no cinema brasileiro, como evidenciado no estudo de Sousa Júnior (2019). O próprio cartaz de divulgação do filme (Figura 1) reforça essa proposta, representando a mulher gorda de maneira empoderada e positiva. A frase no canto superior, “elas são tudo que você quer ser”, enfatiza a intenção do filme de promover uma imagem de mulheres poderosas, sedutoras, felizes e à vontade com seus corpos e suas curvas, desafiando os estigmas que historicamente cercam a representação do corpo gordo no cinema.

Na Figura 1, é possível identificar (da esquerda para a direita) as personagens Tânia, Beatriz, Ivone e Marilu, interpretadas, respectivamente, pelas atrizes Lyv Ziese, Carolinie Figueiredo, Cacau Protásio e Mariana Xavier. O filme, que se insere no gênero comédia, tem duração de uma hora e cinquenta minutos, foi lançado nos cinemas brasileiros em 20 de abril de 2017, e foi dirigido por Ernani Nunes, com roteiro de Vinícius Marques. A música tema, cantada por Ana Carolina e Preta Gil, reforça a

RELICI

proposta de subverter os padrões corporais impostos pela sociedade, levantando bandeiras como a autoaceitação corporal e outras questões relacionadas às minorias.

Figura 1: Cartaz de divulgação do filme “Gostasas, Lindas e Sexies”

Fonte: Adorocinema.com (2017).

Especificamente no contexto do filme, o arquétipo corporal das protagonistas nunca é interpretado como um problema pelas próprias personagens. Ao contrário, todas elas demonstram uma aceitação plena de seus corpos, o que é evidente em várias cenas, como no início do filme, quando Marilu afirma que ser gorda é o mesmo que “ser gostosona”. Esse conceito de aceitação e empoderamento é reiterado ao longo do filme e será explorado com mais profundidade nas análises a seguir.

RELICI

O filme também evidencia diferentes formas de preconceito, alguns dos quais podem passar despercebidos para aqueles que não vivenciam ou compreendem a realidade das pessoas gordas. Destaco três momentos-chave de discriminação: o primeiro ocorre quando Marilu, Beatriz e Tânia estão no elevador, e um casal magro recusa a entrada, argumentando de maneira grosseira que o elevador comporta apenas pessoas de "peso normal", insinuando que o peso das mulheres gordas seria excessivo para o equipamento.

O segundo caso de preconceito surge quando as personagens, ao tentarem pegar um táxi, enfrentam a recusa dos motoristas, sendo a personagem Tânia forçada a se jogar na frente de um carro para chamar a atenção de um taxista. Mesmo assim, o motorista expressa preocupação com o peso das passageiras, afirmando que nunca havia pego uma corrida com "três gordas ao mesmo tempo". O terceiro exemplo acontece com Beatriz, que trabalha em uma revista voltada para mulheres magras, especializada em dietas e alimentação saudável. Sua chefe, a editora Carmem, questiona o fato de Beatriz nunca ter seguido as orientações de dieta da revista, mesmo sendo uma excelente profissional, o que demonstra uma pressão estética constante.

Apesar dos preconceitos evidenciados, as protagonistas discutem e enfrentam essas situações, mas sem internalizar esses estigmas ou questionar seus próprios corpos. Em uma cena mais simbólica, o filme apresenta uma geladeira que "fala", representando a voz da consciência de Beatriz, com uma versão *drag queen* que externaliza termos gordofóbicos, como "bolofinha", "gordinha", "mamãe urso", entre outros, refletindo o conflito interno da personagem sobre sua alimentação.

O filme, além de ressignificar a representação da mulher gorda, também aborda outros recortes sociais relevantes, especialmente sob a ótica da quarta onda do feminismo, conforme discutido por Sousa Júnior, Plácido e Cordeiro (2019). A

RELICI

personagem Ivone, uma mulher gorda e negra, subverte os papéis estigmatizados da mulher negra na mídia ao ser retratada como uma mulher bem-sucedida, dona de uma rede de salões de beleza e com um estilo de vida elevado. Outra crítica à mídia é feita a partir do vídeo viral de Tânia, que se torna famosa ao flagrar a traição do marido. Ela recebe dois convites da mídia: o primeiro para participar de um reality show de perda de peso, e o segundo para atuar como a "primeira vilã gorda da TV brasileira". Essa representação da mídia, muitas vezes associada a uma visão reducionista do corpo gordo, é confrontada pela escolha de Tânia, que opta por participar da novela, desafiando os padrões estéticos vigentes.

Outro aspecto importante que o filme aborda é a questão da sexualidade e sensualidade das mulheres gordas. Ao contrário dos estudos que tratam esse tema como um tabu para esse arquétipo corporal, as personagens do filme, especialmente Marilu, deixam claro que a mulher gorda tem desejos, apetite sexual e que seu corpo não é um obstáculo para viver esses aspectos da vida. Isso contribui para desconstruir a ideia de que mulheres gordas são desprovidas de sensualidade ou sexualidade.

Em suma, *Gostasas, Lindas e Sexies* não só oferece uma representação positiva e empoderada da mulher gorda no cinema nacional, mas também aborda questões sociais e de identidade que são fundamentais para entender as complexas dinâmicas de estigma, corpo e mídia na sociedade contemporânea.

RELICI

Figura 2: Cena de alusão à sexualidade da mulher gorda

Fonte: Filme "Gostasas, Lindas e Sexies" (2017).

A sensualidade é reforçada em diversas cenas onde o corpo gordo é valorizado em suas curvas a partir da utilização, das atrizes, de peças íntimas como sutiãs, *baby dolls*, biquínis e maiôs, como pode ser percebido no *frame* apresentado na Figura 3.

Figura 3: Cena do filme "Gostasas, Lindas e Sexies"

Fonte: Filme "Gostasas, Lindas e Sexies" (2017).

Ao longo de todo o filme, a mulher gorda é apresentada em sua melhor forma, reafirmando discursos de autoaceitação e valorização de seu corpo. A ideia de ser "a

RELICI

gostosona" e de que o tamanho maior e as curvas são aspectos que merecem ser celebrados permeiam a narrativa. Um exemplo claro disso ocorre durante uma festa, onde acontece o primeiro reencontro das personagens. O ambiente da festa é, claramente, um espaço body positive, em que a mulher gorda ocupa um lugar de destaque, até mesmo na cabine de DJ. A música tocada nesse momento é "All About That Bass", da cantora Meghan Trainor, uma artista gorda que se tornou um ícone de empoderamento para mulheres com corpos fora do padrão estético tradicional.

A canção rapidamente se transformou em um hino de autoaceitação corporal para mulheres gordas, com sua letra celebrando a presença das curvas e sugerindo que o corpo gordo tem uma beleza própria e natural. A música compara o corpo com curvas ao formato de um violão, simbolizando algo mais atraente do que a flauta, uma referência ao corpo magro, sem curvas. O clipe da música, lançado em junho de 2014, no YouTube, alcançou mais de 2 bilhões e 300 milhões de visualizações e mais de 7,5 milhões de curtidas, tornando-se um verdadeiro marco na luta pela visibilidade e aceitação do corpo gordo. Nas estrofes, a letra expressa a ideia de que as mulheres devem se sentir confiantes e confortáveis com seus corpos, independentemente dos padrões impostos pela sociedade.

*Pois você sabe, eu sou mais um corpo violão
Um corpo violão, não um tipo flauta
(...) É, está bem claro, não visto 38
Mas posso rebolar, rebolar, rebolar, (...)
Pois tenho aquela performance que os meninos querem
Todas as gostosuras nos lugares certos
Eu vejo as revistas abusando daquele Photoshop
Sabemos que essa porcaria é uma ilusão
Fala sério, faça isso parar
Se você tem beleza, beleza, eleve-a
Pois cada pedacinho de você é perfeito
Lá debaixo até o topo
É, minha mãe me disse "não se preocupe com seu peso"
Ela diz "meninos gostam de ter o que apertar à noite"
Você sabe que não sou uma vara pau, Barbie siliconada
Então, se é isso que você prefere*

RELICI

*Saia daqui e parta para outra
(...) Estou trazendo as bundas de volta
(...) sei que você se acha gorda
Mas estou aqui para te dizer que
Cada pedacinho de você é perfeito (...)*
Fonte: Letra de All about that bass (tradução livre)

A partir de tal leitura, pode-se compreender o motivo do tamanho sucesso da música e o porquê dela ser conhecido como um “hino” dos movimentos de autoaceitação do corpo gordo.

Assim, é possível perceber que todos os elementos que compõem o filme “Gostasas, Lindas e *Sexies*” estão alinhados com o mesmo discurso de autoaceitação e empoderamento do corpo gordo. A personagem Beatriz, ao refletir sobre as pressões que sofre em relação à sua imagem corporal no ambiente de trabalho, chega a afirmar que “a aparência conta muito em qualquer tipo de trabalho”. Contudo, em uma das reviravoltas de sua trajetória no filme, ela mesma conclui que “beleza não é tudo!”. Ao longo de sua jornada, Beatriz se dá conta de que a ideia de beleza não pode ser padronizada, pois é algo profundamente individual. Esse entendimento se reflete em seu papel no filme, quando ela se torna desejada por dois dos galãs da história, que a preferem em detrimento de suas duas inimigas, que possuem corpos magros. Essa reviravolta fortalece a mensagem central do filme de que a beleza transcende os padrões sociais e é, antes de tudo, uma questão de percepção pessoal e autoestima.

A cena final do filme (Figura 4) simboliza, de maneira potente, a libertação do corpo gordo em relação aos estigmas sociais e preconceitos. Nesse momento, as quatro protagonistas aparecem juntas, na praia – um ambiente tradicionalmente associado à estética corporal magra e, muitas vezes, à gordofobia – livre de qualquer valor negativo atribuído aos seus corpos. Elas estão felizes, amadas, respeitadas,

RELICI

bem-sucedidas e admiradas, oferecendo ao público uma imagem de empoderamento e liberdade, que desafia e subverte as normas estéticas tradicionais.

Figura 4: Cena final do filme

Fonte: Filme "Gostasas, Lindas e Sexies" (2017).

Essa cena final corrobora perfeitamente com o que é expresso no cartaz de divulgação do filme (Figura 1) e com o discurso de autoaceitação que permeia todo o roteiro. Ela simboliza a ressignificação do papel da mulher gorda no cinema nacional, evidenciando uma transformação significativa na representação dos corpos gordos. Ao mostrar as quatro protagonistas livres, felizes e empoderadas, a cena desafia os estigmas tradicionais e coloca o corpo feminino gordo em um novo protagonismo. Em vez de ser relegado a papéis secundários, inexpressivos ou que reforçam estereótipos negativos, como comumente ocorre no cinema brasileiro, o filme aponta um novo caminho, onde mulheres gordas podem ser representadas em toda a sua complexidade, com histórias de autoaceitação, poder e liberdade. Esse movimento abre espaço para que outras produções cinematográficas sigam essa tendência e ofereçam uma representação mais inclusiva e diversificada da mulher no cinema.

RELICI

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O filme “Gostasas, Lindas e *Sexies*” representa um marco no cinema nacional brasileiro ao introduzir novos papéis sociais e promover a ressignificação de personagens historicamente estigmatizados. Ao colocar mulheres gordas como protagonistas e retratar suas histórias de maneira naturalizada, o filme desperta a representatividade de pessoas com o mesmo arquétipo corporal, que, assim como as personagens, podem deixar de enxergar seus corpos com um olhar negativo.

É evidente a preocupação em manter o discurso de empoderamento e autoaceitação corporal em todos os momentos da trama, reforçando a intenção de ressignificar o corpo gordo em sua totalidade. Essa abordagem se configura como um desafio às pressões estéticas impostas pela sociedade, especialmente às mulheres, e provoca uma reflexão sobre como elas são vistas não apenas no cinema, mas também nos mais diversos contextos da vida cotidiana.

Apesar de abordar temas polêmicos de forma leve, até bem-humorada, “Gostasas, Lindas e *Sexies*” cumpre um papel social significativo e abre espaço para discussões relevantes, não só no campo do corpo e da feminilidade, mas também nas questões de raça e nos tabus culturais que ainda permeiam a sociedade.

Portanto, este filme, além de atuar como uma ferramenta de militância, provoca uma reflexão crítica e um processo de conscientização sobre como a sociedade deve reavaliar seu olhar sobre o corpo gordo e as questões associadas a ele.

Como todo estudo, este trabalho apresenta limitações, especialmente em relação ao método adotado, mas tais limitações não comprometem a análise e a discussão realizadas. Para pesquisas futuras, sugere-se que sejam examinadas as percepções dos espectadores em relação ao filme. Isso permitirá avaliar se o discurso ideológico transmitido pelo roteiro é eficaz para todos os públicos ou se ressoa de

RELICI

forma particular para determinados grupos, identificando quem são os indivíduos que se conectam com essa mensagem.

REFERÊNCIAS

ADOROCINEMA.COM. **Crítica: Filme “Gostasas, Lindas e Sexies”**. 2017. Disponível em: <http://www.adorocinema.com/filmes/filme-246128/>. Acesso em: 04 de novembro de 2024.

CORRÊA, M. T. **Pessoas Gordas e sua Imagem Corporal**: sua construção com a influência da mídia no Brasil. Revista Matogrossense de Saúde – REMAS, v. 1, jun., 2024.

PENAFRIA, M. Análise de filmes – conceitos e metodologia(s). **Anais do VI Congresso SOPCOM**, Portugal, abril, 2009.

PETERS, L. D. **You Are What You Wear**: How plus-size fashion in fat identity formation. Fashion Theory, v. 18, n. 1, 2014.

SILVA, J. G. **Corpo Gordo, Discursividades Midiáticas e o Fenômeno da Gordofobia**: uma análise crítico-reflexiva e problematizadora. Dissertação de Mestrado em Educação, Universidade Federal de Sergipe, 2023.

SOUSA JÚNIOR, J. H. **Fat Pride**: O Movimento de Autoaceitação Corporal e seus Reflexos no Mercado de Moda Brasileiro. Boletim de Conjuntura – BOCA, v. 2, n. 4, 2020.

SOUSA JÚNIOR, J. H. **Representação do gordo no cinema nacional**: análise de papéis de atores com sobrepeso e obesidade nas produções cinematográficas brasileiras de maior bilheteria. Revista Livre de Cinema (RELICI), v. 6, n. 1, 2019.

SOUSA JÚNIOR, J. H.; MELO, F. V. S. **Moda “Só para Maiores”**: Experiência de Consumo de Pessoas Obesas em Lojas Especializadas de Vestuário *Plus Size*. Revista Administração em Diálogo, v. 20, n. 3, 2018.

RELICI

59

SOUSA JÚNIOR, J. H.; PLÁCIDO, L. M.; CORDEIRO, S. B. **Feminismo em cena:** análise da representação das ondas feministas em documentários. Revista Livre de Cinema (RELICI), v. 6, n. 3, 2019.

TRAINOR, M. **All about that bass.** 2014. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=7PCkvCPvDXk> . Acesso em: 05 de maio de 2020.